

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

DORIXONA MALUMOTLAR BAZASINI AVTOMATLASHTIRISH

Malikova Mashxuraxon

*Andijon Mashinasozlik instituti "Intelektual boshqaruv va kompyuter tizimlari" fakulteti
"Axborot texnologiyalari va tizimlari" yo'nalishi 4 bosqich K-21-20 guruh talabasi*

Annotatsiya. *Dorixonani avtomatlashtirish - bu retsept bo'yicha dori-darmonlarni tarqatish, saralash, qadoqlash va hisoblashning elektron jarayoni. Dorixonani avtomatlashtirish ko'plab turli maqsadlarga ega, jumladan, samaradorlikni oshirish, mehnat xarajatlarini minimallashtirish va aniqlikni oshirish. Dorixonani avtomatlashtirish bozorida, dorixonani avtomatlashtirish birinchi marta mashhur bo'lganida, tabletkalarni hisoblash yagona usullardan biri edi. Endi ko'proq foydalanish mumkin bo'lgan avtomatlashtirish mashinalari mavjud.*

Kalit so'zlar: *ma'lumotlar bazasi, avtomatlashtirish, dorixona, samaradorlik*

PHARMACY DATABASE AUTOMATION

Malikova Mashxuraxon

*Andijan Machine Building Institute, faculty "Intelligent control and computer systems", major
"Information technologies and systems", 4th year student of group K-21-20*

Abstract. *Pharmacy automation is the electronic process of dispensing, sorting, packaging and counting prescription drugs. Pharmacy automation has many different goals, including increasing efficiency, minimizing labor costs, and increasing accuracy. In the pharmacy automation market, when pharmacy automation first became popular, pill counting was one of the only methods. There are now more accessible automation machines.*

Key words: *database, automation, pharmacy, efficiency*

Polaris Market Research & Consulting ma'lumotlariga ko'ra, global dorixona avtomatlashtirish bozori 2023 yilda 5,24 milliard dollarga baholangan va 2030 yilga kelib 10,4 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu prognoz davrida CAGR darajasida 8,02 foizga o'sadi [1].

Dori-darmonlarni tarqatish : Dori-darmonlarni tarqatish dorixonalar uchun katta muammodir, chunki u ko'plab xatolar va ifloslantiruvchi moddalarni keltirib chiqarishi mumkin. Dori-darmonlarni qulay paketlarga, shu jumladan blister paketlarga va tasmali qadoqlarga tarqatadigan mashinalar mavjud.

Yozuvlarni sinxronlashtirish : Dori vositalaridan foydalangan holda, farmatsevtlar bemorlarning dori-darmonlarini qo‘lda kiritmasdan sinxronlash va kuzatib borish imkoniyatiga ega. Endi bulutli tahlillar inventarizatsiyani kuzatib boradi, talabni bashorat qiladi va ushbu hisobotlarga bulutga asoslangan kirishni ta’minlaydi.

Dorixonani avtomatlashtirishda aqlli texnologiyaning roli

Ishlab chiquvchilar dorixonani avtomatlashtirish qurilmalari va dasturlarini yaratishda ko‘p jihatdan sun‘iy intellektdan foydalanadilar. AI jo‘natish va qadoqlash mexanizmlarida muhim sifat nazorati funksiyasini bajaradi. U dorini suratga olish, uni tortish va ma’lumotlar bazasidagi rasm va vazn ma’lumotlari bilan solishtirish orqali to‘g‘ri dori yuborilganligini ikki marta tekshiradi[2].

Dorixonani avtomatlashtirishning afzalliklari

Aniqlik va xavfsizlikning oshishi : Dori vositalarining noto‘g‘ri o‘lchanishi yoki ifloslanishi dorixonalar uchun ham, ularning mijozlari uchun ham katta xavf tug‘diradi, shuning uchun farmatsevtlar uzoq vaqt hushyor turishlari kerak, bu soliqqa tortuvchi vazifadir. Boshqa tomondan, mashinalar operatsiyalar sonidan qat’i nazar, aralashmalarning aniq og‘irligi va nisbati va dori vositalarining sterilligini ta’minlashi mumkin.

Yaxshilangan samaradorlik va resurslarni taqsimlash : Amerika farmatsevtlari assotsiatsiyasi jurnali o‘z tadqiqotida ta’kidlaganidek, farmatsevtlar an’anaviy hisoblash va quyish usuliga nisbatan robotli tarqatish moslamalari bilan to‘ldirilgan 100 ta retsept uchun 46,5 daqiqadan ko‘proq vaqtni tejashlari mumkin. Dorixonani avtomatlashtirish bozorida dorixona xodimlari bu vaqtni mijozlarga yaxshi xizmat ko‘rsatish yoki dori-darmonlarni tadqiq qilish va ishlab chiqishda ishtirok etish uchun ajratishlari mumkin.

Geriatrik populyatsiyaning ko‘payishi, dori-darmonlarni ishlab chiqarish xarajatlarining qisqarishi va bir nechta shifoxonalarda ish jarayonini yaxshilangan va to‘g‘ri boshqarish, ayniqsa Xitoy, Hindiston va Indoneziya kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda bozor eksponentsial o‘shishini ta‘minlaydigan asosiy omillardir[3].

Farmatsevtika sanoati jadal rivojlanmoqda, eskilari avtomatlashtirilgunga qadar yangi ish o‘rinlari paydo bo‘ladi. Robotlar odatiy va zerikarli vazifalarni bajaradilar, mutaxassislar esa ijodkorlik, empatiya va nuanslarga e‘tibor berishni talab qiladigan murakkab vazifalarni bajarishlari mumkin. Dorixonani avtomatlashtirish bozorida, avtomatlashtirish mavjud bo‘lgan holda, farmatsevtlar bemorlar bilan ko‘proq shug‘ullanishlari va kichik sog‘liq muammolari, shu jumladan ruhiy salomatlik va giyohvand moddalarni suiiste‘mol qilish bo‘yicha ma‘lumot, maslahatlar, diagnostika va davolashni taqdim etishlari mumkin.

Dorixonani avtomatlashtirish deganda dorixonada dori-darmonlarni saqlash va tarqatishdan tortib inventar va yozuvlarni boshqarishgacha bo‘lgan turli vazifalarni soddalashtirish va yaxshilash uchun texnologiyadan foydalanish tushuniladi. U keng doiradagi vositalar va tizimlarni o‘z ichiga oladi, ularning har biri ish jarayonining muayyan sohalariga qaratilgan.

Dorixonada avtomatlashtirish, shuningdek, shtrix-kodlarni skanerlash va tekshirish tizimlarini joriy etish orqali inson xatolarini kamaytirish va dori vositalari xavfsizligini oshirishda, bemorlarga to‘g‘ri dori-darmonlar berilishini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, elektron retseptlash (elektron retseptlash) tizimlarining integratsiyasi tibbiyot xodimlari va dorixonalar o‘rtasida retsept bo‘yicha ma‘lumotlarning uzluksiz va xavfsiz almashinuvini osonlashtiradi, bu esa yanada soddalashtirilgan va bemorga yo‘naltirilgan sog‘liqni saqlash tajribasiga hissa qo‘shadi.

Dorixonani avtomatlashtirish, shuningdek, farmatsevtlar uchun qimmatli vaqtni ochib beradi, bu ularga shaxsiylashtirilgan bemorlarni parvarish qilish va dori-darmonlar bo‘yicha maslahat berishga e‘tibor qaratishga imkon beradi va natijada hamma uchun yaxshi sog‘liq tajribasiga olib keladi.

Dorixonalarni kengaytirish va kelajakka ishonch hosil qilishda mijozlarimizning aksariyati dasturiy ta‘minotning bevosita va bilvosita afzalliklarini tushunishni talab qiladi. Albatta, bu investitsiyalar bo‘yicha ongli ravishda qaror qabul qilishga yordam beradi va sizning e‘tiboringizni yaxshilash uchun barcha imkoniyatlarga qaratadi. Shuning uchun, dorixonani avtomatlashtirish tizimlarining ba‘zi asosiy afzalliklari[4].

Yaxshiroq ishlash tezligi va aniqligi

Dorixonani avtomatlashtirish insonning aniqligi bilan solishtirganda mahsulotlarni tez va aniq qayta ishlashni ta'minlaydi. Bu xatolarni kuzatish, ifloslanishni kamaytirish va saqlash yoki tarqatish uchun aniq tortish bilan to'g'ri dori-darmonlarga o'z vaqtida kirish imkonini beradi.

Dorixonani avtomatlashtirish tizimlari vazifalarni mukammal bajarish, aniqlik va izchillikni ta'minlash va har safar to'g'ri natijalarni ta'minlash orqali ushbu xavfni yo'q qiladi, xizmat ko'rsatish zarur bo'lgan kamdan-kam holatlar bundan mustasno.

Haqiqiy vaqtda inventarni kuzatish

Albatta, javonlarni qidirish yoki inventar darajasini taxmin qilish uchun vaqtingiz yo'q. Yaxshi rejalashtirilgan dorixonani avtomatlashtirish tizimi har bir dori-darmonni real vaqt rejimida kuzatib boradi, vaqt va xarajatlarni tejaydi va mavjudligini ta'minlaydi, shunda siz zaxiralar, muddati o'tgan dori-darmonlar va o'g'irlik bilan xayrlashishingiz mumkin.

Ushbu dasturiy ta'minot barcha ma'lumotlarni, jumladan, xaridlar, sanalar, amal qilish muddati, belgilangan dozalar va mijozlar ma'lumotlarini saqlaydi. Siz bir nechta joylarda inventarizatsiyani osongina boshqarishingiz va bemorlarga ishonchli xizmatlarni taqdim etishingiz mumkin.

Ish yukini va mehnat xarajatlarini kamaytirish

Avtomatlashtirish sizning jamoangizning ko'nikmalarini odatiy vazifalardan yuqori mas'uliyatli vazifalarga o'tkazish orqali optimallashtiradi. Aqlli ravishda rejalashtirilgan dorixonani avtomatlashtirish tizimlari tibbiyot mutaxassislariga bemorlarni parvarish qilish va dori-darmonlarni sinxronlashtirish, yulduzlar reytingi va maslahat savdolari kabi biznesni rivojlantirish tashabbuslariga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Siz bemorlar va strategik sa'y-harakatlarga ko'proq vaqt ajratish uchun xodimlaringizni bo'shatib, operatsiyalarni soddalashtirishingiz mumkin. Shunday qilib, sizning dorixonangiz qo'shimcha ish haqi yoki yollashsiz murakkabroq vazifalarni hal qilishi mumkin.

Masalan, dorixonani avtomatlashtirish Walgreensga (Amerikadagi ikkinchi yirik dorixonalar tarmog'i) ish yukini kamida 25 foizga kamaytirishga va har yili 1 milliard dollardan ko'proq tejashga yordam berdi .

Bemorlarni parvarish qilish, konsultatsiyalar va bemorlarni o'qitish va emlash kabi foyda keltiradigan faoliyatga ko'proq sarmoya kiritish samaradorlikni oshiradi va operatsion xarajatlarni yo'q qiladi va daromad va foyda marjasini oshiradi.

Ishtirok etish va bemorni parvarish qilishni yaxshilaydi

Dorixonani avtomatlashtirish ma'muriy vazifalardan qimmatli vaqtni tejaydi, shuning uchun siz bemorlarga yaxshiroq yordam ko'rsatishga e'tibor qaratishingiz mumkin. Bu bemorlar bilan mazmunli muloqot qilishni, ularning muammolarini hal qilishni va ularga salomatlik va salomatlik haqida ma'lumot berishni osonlashtiradi.

Avtomatlashtirilgan retseptlar va boshqa texnologik integratsiyalashgan xizmatlar bemorlarga 24/7 aniq xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi va sizni yanada ishonchli qiladi. Bemorlar retseptlar va kerakli tibbiy yordamga qulay foydalanishlari mumkin, bu ularni qoniqtiradi va mijozlaringizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi

Bemor haqidagi ma'lumotlar va dori vositalari bilan ishlash xavfsizligini ta'minlaydigan turli qonun va qoidalar mavjud. Dorixonani avtomatlashtirish, xuddi avtomatlashtirilgan retseptlarni bajarish kabi, ushbu talablarga muammosiz mos keladi.

Bu nafaqat mijozlarning salomatligi va ma'lumotlar xavfsizligi to'g'risida ishonch hosil qiladi, balki jarayonlarni soddalashtiradi va xavfsizlikni oshiradi. Dorixona menejerlari giyohvand moddalar yoki mijozlar ma'lumotlarini noto'g'ri ishlatishning oldini olish uchun avtomatlashtirishga ishonishlari mumkin.

Ma'lumotlar bilan ishlash, dori-darmonlarni inventarizatsiya qilish va dori-darmonlarni tarqatish kabi takrorlanadigan vazifalarni avtomatlashtirish uchun texnologiyadan foydalanish vaqtni tejaydi va aniqlikni ta'minlaydi. Dorixonani avtomatlashtirish tizimlari yuzlab muntazam vazifalarni bir martalik hal qilish imkonini beradi.³

Mijozlarning buyurtmalari va dori-darmonlar tafsilotlarini kuzatish va boshqarish haqida gap ketganda, avtomatlashtirish aqlli yozuvlarni saqlashga yordam beradi. Nafaqat bu, dorixonani avtomatlashtirish tizimlari sizga retseptlar, buyurtmalar, inventar ma'lumotlari va bemor ma'lumotlariga bir joyda kirish va boshqarish imkonini beruvchi to'liq huquqli boshqaruv panelini taqdim etadi.

Bu qalam-qog'oz yozuvlariga qaraganda ancha aniqroq va murakkabroq. Bundan tashqari, bemorlarga sifatsiz dori-darmonlarni sotib olishga majbur bo'lmasligi uchun retseptlangan dori vositalarining inventarizatsiyasini kuzatish osonroq bo'ladi.

Dori-darmonlarni qadoqlash va etiketlash ajralmas, ammo oddiy vazifalardir. Bu nozik masala bo'lsa-da, avtomatlashtirilgan qadoqlash va

etiketkalash xatolar uchun kamroq joy qoldiradi. Bundan tashqari, qadoqlash paytida har qanday ifloslanishni kamaytirishga yordam beradi.

Dorixonani ma'lumotlarini boshqarish tizimini qadoqlash va etiketkalash mashinalari bilan ulash ishni osonlashtiradi va murakkablashtiradi. Bu bemorning ismlarini, dori tafsilotlarini, dozasini va hatto shoshilinch telefon raqamini dori-darmonlarni yetkazib berish paketida muammosiz chop etishning ishonchli usuli.

Dorixonani avtomatlashtirish dasturiy ta'minot, robototexnika va mashinalarni o'z ichiga olgan to'liq tizim integratsiyasi bilan dori vositalarini tayyorlashni osonlashtiradi. Bu hamma narsa steril muhitda amalga oshirilishini ta'minlaydi, xatolar va ifloslanishni yo'q qiladi.

Sun'iy intellekt (AI) dorixonani avtomatlashtirishning muhim jihati bo'lib, dori-darmonlarni tarqatishda aniqlikni ta'minlaydi. U dori-darmonlarni suratga olish va saqlangan ma'lumotlarga solishtirish orqali o'zaro tekshiradi va aniqligini kafolatlaydi[5].

Bemorga yo'naltirilgan sun'iy intellekt chatbotlari simptomlar asosida birjadan tashqari dori vositalarini tanlashda yordam beradi va onlayn yoki qo'ng'iroqlar orqali retsept bo'yicha buyurtmalarni osonlashtiradi. Bundan tashqari, AI farmatsevtika kompaniyalariga muhim iste'molchi ma'lumotlarini to'plash va tahlil qilish imkonini beradi, bu esa biznesning mustahkam o'sishiga yordam beradi.

Dori vositalarining uzluksiz kuzatilishini ta'minlash uchun blokcheyndan foydalanish mumkin. Har bir dori ishlab chiqarishda noyob kodni oladi, keyin u blokcheynga kiritiladi. Dori-darmonlarni ulgurji sotuvchidan tortib to dorixonagacha, bemorni kasalxonaga yetkazishgacha sotish, shifokor yoki bemorni qaytarish yoki yaroqlilik muddati tugaganligi sababli yo'q qilish bilan bog'liq har bir keyingi harakatlar qayd etiladi.

Dorixonani boshqaruvi va boshqa sog'liqni saqlash dasturlarini ishlab chiqishda RPA dori vositalarini avtomatlashtirilgan saqlash, shtrix kodlar yordamida qidirish, buyurtmalarni joylashtirish va qaytishni kuzatish kabi jarayonlar uchun aniqlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, u bemorlar ma'lumotlarini boshqarishni soddalashtiradi, tez yangilanishlar, saqlash va olish imkonini beradi, shu bilan birga parvarish qiluvchilar, shifokorlar va boshqa organlar uchun hisobotlarni osonlikcha ishlab chiqaradi[6]. Ushbu texnologiyalarni dorixonani avtomatlashtirish tizimlariga integratsiyalash ularni chinakam ilg'or va kelajakka moslashtirishi mumkin. Dorixonalarni avtomatlashtirish bozori 2024 yil holatiga ko'ra 4 697,67 million AQSh dollarini

tashkil etadi. 2028 yilga kelib CAGR 7,80% bo'lgan holda 6 983,16 million dollarga yetishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Philip O.Anderson, Susan M.McGuinness, Philip E.Bourne. Pharmacy Informatics. USA 2010.
2. Stephen Goundrey-Smith. Information Technology in Pharmacy An Integrated Approach. USA 2012.
3. <https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/artificial-intelligence-in-pharmacy-are-you-ready>
4. Edward H. James J. Biomedical Informatics. Fourth edition. Springer-Verlag London 2014. Н.В. Макарова. Информатика. Тошкент 2005й.
5. М.М.Арипов, J.U.Мухаммадиев. «Informatika, informatsion texnologiyalar»,Toshkent. 2005y.
6. Ф.М.Зокирова «Информатика и информационные технологии»Тошкент-2007 у.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.